

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЦА»

Мустафаев Бахтиёр Рустамович

*Заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований
при Президенте Республики Узбекистан*

В самые сложные периоды новейшей истории в нашем регионе, в отличие от многих других, удалось сохранить мир и стабильность, избежать серьезных межгосударственных конфликтов¹.

Центральная Азия – это единый организм, который на протяжении веков имел общее культурное пространство. Историческая общность, языковое сходство, наличие общих традиций, обычаев дает нам колоссальные возможности для того, чтобы быть вместе и сообща строить наше общее будущее².

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Изучение идентичности на фоне усиления процессов глобализации стало одним из наиболее актуальных вопросов в начале XXI века. На сегодняшний день обсуждение вопроса идентичности является магистральным направлением в изучении индивида, общества, государства и региона. Самые различные процессы и явления на индивидуальном, национальном, государственном и региональном уровне рассматриваются через призму понятий «кризис идентичности» и «поиск идентичности».

I. Среди ученых, занимавшихся проблематикой «идентичности», можно отметить таких авторов, как Хосе Ортега-и-Гассет, Рональд Инглхарт, Кристиан Вельцель, Самуэль Хантингтон, Фрэнсис Фукуяма, Энтони Дэвид Стивен Смит, Русанна Габер, Дуглас Блум, Анри Тэдджфел и Джон Чарльз Тернер, Камалудин Гаджиев³.

Несмотря на то, что каждый исследователь предлагает собственную теорию идентичности, которая отличается от институциональных и структурных до культурных и процедурных факторов, во всех мы можем увидеть общий посыл, что идентичность — это самоидентификация индивида, общества, государства и региона.

¹President Uzbekistana Shavkat Mirziyoyev dal ekskluzivnoe intervyyu korrespondentu vejdunarodnogo informatsionnogo agentstva “Kazinform”. Available at: <http://kommersant.uz/news/shavkat-mirziyoev-ne-narod-dolzhen-sluzhit-gosudarstvu-a-gosudarstvo-narodu> (accessed 22.03.2017)

²Centralnaya Asia – glavnyy prioritet vneshney politiki Uzbekistana. Available at: <https://www.uzdaily.uz/articles-id-33679.htm> (accessed 11.08.2017)

³H. Ortega-i-Gasset. Vosstanie mass. Degumanizatsia iskusstva. Besxrebetnaya Ispaniya. Mosjva.2008; R.Inglhart, K.Veltsel. Modernizatsiya, kulturnie izmeneniya i demokratiya posledovatelnost chelovecheskogo razvitiya.M.Novoe izdatelstvo, 2011; S. Xantington. Kto mi? Vizovi amerikanskoj natsionalnoy identichnosti. Moskva. 2008; F.Fukuyama. Konec istorii I posledniy chelovek.M.2007; Smith, Athony D. National identity. Penguin Books, 1991; G.Rusanna National identity and democratic consolidation in Central and Eastern Europe // International Journal of sociology. 2006. Vol. 36. № 3; B.Douglas. National identity and globalization youth, state and society in Post-Soviet Eurasia. Cambridge University Press, 2007; Tajfel H., Turner J. The Social Identity Theory of intergroup Behavior // Psychology of intergroup relations. Chicago, 1986; K.Gajiev. Natsionalnaya identichnost: conceptualniy aspekt. [Voprosi filosofii]. 2011. №10.

Восход историографии идентичности можно отнести к XVII-XVIII вв., когда в обиходе были такие понятия, как «национальный дух», «гений наций» и «национальный характер», которые использовали Шефтсбери, Руссо и Кант. Исходя из сущности и ресурсного потенциала, идентичность делится на несколько видов, среди которых гражданская, политическая, культурно-цивилизационная, национальная, государственная и региональная.

Вместе с тем, анализ показывает, что в основе их всех лежит комплекс трех основных идей: *первое*, единое историческое и культурное наследие; *второе*, набор общих ценностей; *третье*, общая ответственность за будущее⁴.

Необходимо отметить, что вышеуказанные факторы необходимо рассмотреть как целостную систему, а не просто как набор факторов. Только при условии их совокупности они создают идентичность. Отсутствие любого из трех факторов может стать причиной размывания идентичности граждан, общества и государства, региона, к ее перманентной, а затем окончательной потере, что неминуемо приведет к деградации граждан, распаду общества и государства, дестабилизации региона. Система, образуемая вышеуказанными факторами, позволяет гражданам, обществу, государству и региону обеспечивать мир, стабильность и устойчивое развитие.

В то же время на фоне имеющейся сильной идентичности элементы отчуждения граждан, разобщенность общества, сложные межгосударственные отношения, процессы дерегионализации будут носить временный характер и при возникновении благоприятных условий вышеперечисленные негативные явления естественным образом будут нивелированы. В свою очередь, М.Ларуюэль, указывая на европейскую интеграцию, отмечает, что региональная интеграция является длительным процессом, который растягивается на несколько поколений и протекает неравномерно⁵.

Другими словами, именно идентичность дает ответ на ряд концептуальных вопросов: «зачем развиваться в рамках данного общества, государства и региона?», «зачем соблюдать установленные правила и законы?», «для чего сотрудничать с той или иной страной?», «во благо чего необходимо консолидировать усилия?», «почему необходимо вступить в ту или иную организацию?» и другие.

II. В условиях активизации регионального сотрудничества в Центральной Азии, которая стала возможной благодаря новому региональному курсу Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева, представляет интерес сквозь призму региональной идентичности изучить и попытаться ответить на вопрос:

«Насколько устойчивы наблюдающиеся положительные изменения во взаимоотношениях стран региона, какие факторы и условия способствуют их продолжению?».

На сегодняшний день благодаря открытой, доброжелательной и прагматичной региональной политике Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева создана принципиально новая ситуация в Центральной Азии, о чем свидетельствуют оценки и мнения ряда западных экспертов⁶.

⁴ Kuznetsov K.A., Shelin P.A. Natsionalnaya identichnost i ustoychivaya gosudarstvennost. [Srvnitelnaya politika], №1. 2014.

⁵ Marlen Laruell. Vneshnaya politika i identichnost v Centralnoy Asii. [Pro et Contra]. 2013 yanvar-aprel. Available at: https://carnegieendowment.org/files/ProEtContra_58_6-20.pdf

⁶ 1) Ilan Berman, "Central Asia's Encouraging Development", [Foreign Affairs], August 8, 2017. Available at: <https://www.foreignaffairs.com/articles/central-asia/2017-08-08/central-asias-encouraging-development> (accessed 08.08.2017); 2) Kenneth Rapoza, "Eurasia's Latest Economic Reboot Can Be Found In Uzbekistan", [Forbes]. Available at: <https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2017/09/14/eurasia-new-perestroika-uzbekistan-silk-road-china>. (accessed 14.09.2017); 3) Catherine Putz, "Uzbekistan in the Spotlight The center of Central Asia has turned its focus to multilateral regional cooperation", [Diplomat], Available at:

Тем не менее, среди политико-формирующих кругов зарубежных стран сохраняется скептическое отношение касательно перспектив регионального сотрудничества. В частности, в качестве сдерживающих факторов указываются различия во внешнеполитических приоритетах, ограниченность внутрирегиональной торговли, участие в различных экономических интеграционных проектах, а также неудачные попытки институционализации регионального сотрудничества.

В данном контексте необходимо отметить, что центральноазиатское региональное сотрудничество имеет свою эволюцию. После обретения независимости странами Центральной Азии в регионе были созданы различные интеграционные проекты, среди которых можно выделить создание Центральноазиатского экономического сообщества (ЦАЭС), Организацию центрально-азиатского сотрудничества (ОЦАС), Центральноазиатского союза⁷.

Однако в силу следующих препятствующих факторов их деятельность долго не продлилась, а откровенно говоря, они не имели практическую значимость:

первое, сложная ситуация в 1990-х гг. вынудила центральноазиатские государства сосредоточиться на внутренних вопросах и предпочесть национальные интересы региональным. В странах Центральной Азии шли процессы государственного строительства и формирования национальной идентичности, другими словами – становление субъектности государств, что прямо противоречило возможности интеграции, однозначно предполагающей ту или иную форму ограничения национальной субъектности и независимости;

второе, в первые годы независимости отмечались укрепление самодостаточности и развитие отношений с зарубежными странами, в том числе Запада, арабского мира, на фоне общего снижения объемов торговли между странами региона и ослабления прежних экономических связей. В данном контексте, во внешней политике государств региона с целью привлечения инвестиций и технологий преобладал курс на налаживание сотрудничества с зарубежными странами;

третье, разные модели и темпы реформ, различия в национальных законодательствах, в частности, по экономическим вопросам в годы становления государств.

На тот период отдельные страны проводили ускоренными темпами либерализацию своей экономики, в то время как остальные придерживались протекционистской политики с целью создания и защиты национального производства.

Между тем, как показывает анализ, эти причины, сдерживающие региональное сотрудничество, носили временный характер. Несмотря на то, что топоним «Центральная Азия» в различные исторические периоды рассматривался по-разному, прежде всего, с географической, этнокультурной и политической точек зрения, за весь период развития региона в Центральной Азии всегда отсутствовали внутренние границы, обуславливающие постоянные широкомасштабные контакты внутри региона.

Исторические корни народов Центральной Азии, культурная, религиозная и языковая общность, а также приверженность общечеловеческим ценностям – фундамент для государств региона в коллективном реагировании на возникающие проблемы, поиске эффективных путей их решения и совместном движении по пути прогресса.

В этом контексте большинство зарубежных экспертов воспринимают необходимость регионального сотрудничества в ЦА как аксиому. По их мнению, такие факторы, как историческая, географическая, культурная, религиозная взаимосвязанность,

<https://thediplomat.com/2017/09/uzbekistan-in-the-spotlight/> (accessed 30.09.2017)§ 4) Calum Thomson, Alberto Turkstra, Uzbekistan Hosts Second Consultative Meeting of Central Asian Leaders, Available at: <https://www.eias.org/news/uzbekistan-hosts-second-consultative-meeting-of-central-asian-leaders/> (29.11.2019)

⁷ Centralnaya Asia: Obshnost interesov. R.M.Alimov. T: Shark, 2005, p 26-27.

общность вызовов и угроз, формирующие региональную идентичность, предопределили неизбежность и приоритетность регионального взаимодействия в Центральной Азии⁸. В данном контексте, Анси Пааси отмечает, что сильная идентичность и позитивный образ – значимые ресурсы регионального развития⁹.

Несмотря на выбор каждым из государств собственного пути общественно-политического и социально-экономического развития, различные внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты, страны региона объединяют сложившиеся веками торгово-экономические связи, развивающаяся сеть транспортных и энергетических коммуникаций, а также стремление к нейтрализации вызовов и угроз безопасности. В качестве основных факторов, способствующих региональному сотрудничеству можно выделить следующее.

1) Единое историческое и культурное наследие народов региона. Центральная Азия, находящаяся на перекрестке основных мировых торговых путей, с древних времен занимала важное место в процессе взаимовлияния культур и цивилизаций. Великий шелковый путь (II век до нашей эры – XV век новой эры), как международная транспортная артерия, обеспечивал не только торговые связи между Азией и Европой, но и информационно-цивилизационный диалог между континентами и странами, служил проводником для распространения новых технологий и новаций, сельскохозяйственных культур и агротехнологий, а также культурных ценностей, создавая тем самым условия для межцивилизационного и технологического обмена.

Такие особенности современной Центральной Азии, как географическое разнообразие, полиэтничность, полилингвизм, этническая и конфессиональная толерантность, совместное проживание разных народов и переплетение культур обусловили характерные черты, присущие именно региону Центральной Азии.

2) Наличие потенциала для развития коммуникационной, транспортной и энергетической инфраструктуры. Совершенствование транспортно-инфраструктурных коммуникаций и привлечение в Центральную Азию международного транзитного грузопотока является одной из важнейших задач, объединяющих страны региона. Актуальность ее решения обуславливается необходимостью максимального использования конкурентных преимуществ, в первую очередь, для улучшения сложившейся в регионе социально-экономической ситуации.

Регион способен вновь стать ключевым транспортным узлом между Западом и Востоком. Значимость транспортно-коммуникационного потенциала Центральной Азии определяется такими факторами, как: геоэкономический (связующее звено между глобальными экономическими центрами); геополитический (безопасность транспортных коридоров); инфраструктурный (потенциально высокая пропускная способность и относительная развитость транспортной сети); технологический (использование бесперегрузочных технологий и логистического сервиса).

3) Общие вызовы и угрозы региональной безопасности. Сознвая неделимость безопасности, общность исторических судеб живущих в Центральной Азии народов, государства региона прилагают целенаправленные усилия по созданию условий для углубления сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях. В качестве важнейшего условия обеспечения безопасности, мира, стабильности и устойчивого развития, страны ЦА установили тесные связи и взаимодействие в рамках международных структур, таких как ООН, ШОС, СНГ, ОТГ, ОЭС, ОБСЕ и др.

Можно с уверенностью констатировать, что центрально-азиатские страны объединяет единое понимание необходимости противодействия современным вызовам и

⁸ L.Delovarova, A.Davar, S.Asanov, F.Kukeyeva, Regionalism and regionalization in Central Asia, [International Journal of humanities and social studies], Vol.7, N.3,2013

⁹ Paasi Anssi, The region, identity and power, Regional Environmental Governance, 2011, Vol. 14. P-9-16.

угрозам, которое может быть обеспечено только при активном участии всех расположенных в регионе государств.

В данном контексте необходимо отметить, что накоплен положительный опыт в совместном решении внутрирегиональных проблем безопасности в различных сферах. В частности, в 1993 г. совместными усилиями удалось создать *Международный Фонд спасения Арала*, зарекомендовавший себя в качестве важной платформы взаимодействия и развития эффективного регионального сотрудничества по вопросам реабилитации экологической и социально-экономической ситуации в зоне Аральского кризиса.

Благодаря общности позиций стран региона, состоялось поистине историческое событие – впервые со времени создания ООН – в мае 2014 г. представители «пятерки» ядерных государств единодушно и одновременно подписали Протокол о гарантиях безопасности к *Договору о Зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии*.

Общепризнанный факт, что Центральная Азия является первым регионом, где была начата всеобъемлющая, комплексная и сбалансированная реализация *Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций*. По словам Генсека ООН А.Гутерриша, «страны Центральной Азии являются примером в совместном осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии ООН на региональном уровне¹⁰».

Все это закладывает прочный фундамент для укрепления регионального взаимодействия, превращения Центральной Азии в «регион сотрудничества и развития». Исходя из вышесказанных слов, можно сказать, что на сегодняшний день существуют все необходимые условия для более благоприятного и плодотворного сотрудничества между странами Центральной Азии.

III. В этом контексте без преувеличения можно отметить, что в истории развития Центральной Азии, после избрания Ш.Мирзиёева в качестве главы Узбекистана, начался новый этап регионального сотрудничества. Межгосударственные отношения в регионе развиваются по совершенно новой парадигме. Текущая тенденция регионального сотрудничества, развитию которого способствовала конструктивная и прагматичная региональная политика Республики Узбекистан во главе с Президентом Ш.Мирзиёевым, характеризуется следующими ключевыми факторами.

Во-первых, нынешней процесс регионализации не сопровождается стремлением ее институционализации. Это свидетельствует о том, что страны региона сделали соответствующие выводы от предыдущего опыта, в котором различные региональные структуры служили не в качестве объединяющего фактора, а скорее способствовали центробежным тенденциям. В этой связи государства региона достигли договоренности о создании регулярной площадки для «сверки часов» по ключевым вопросам регионального развития, отказавшись от создания **новой международной организации в регионе** или какой-либо интеграционной структуры со своим уставом и надгосударственными органами. Как результат, по инициативе Узбекистана достигнута договоренность о проведении Консультативной встречи глав государств стран ЦА, седьмое заседание которой состоится в этом году в г. Ташкенте.

Во-вторых, новый этап регионального сотрудничества полностью поддерживается всеми странами региона. В 1993 г. только Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали Договор о создании экономического союза, из которого впоследствии выросло Центральноазиатское экономическое сообщество (ЦАЭС). Таджикистан присоединился к данному объединению только в 1998 г. Туркменистан в

¹⁰ ООН одобрила принятие в Ашхабаде странами Центральной Азии декларации о противодействии терроризму. Available at: <https://www.trend.az/casia/turkmenistan/2766243.html> (accessed 13.06.2017).

силу своего нейтрального статуса не принимал участия¹¹. В отличие от ЦАЭС, проведение на регулярной основе Консультативной встречи было поддержано главами государств всех страны Центральной Азии.

В-третьих, текущие процессы регионализации являются следствием понимания и осознания стран Центральной Азии необходимости, в первую очередь, налаживания эффективного и взаимовыгодного углубления регионального сотрудничества для устойчивого и динамичного развития. Таким образом, современное состояние регионального сотрудничества не является реакцией на геополитические процессы в мире (распад советского союза, процессы глобализации), а результатом давно назревшего запроса на региональное сближение, восстановление доверия и взаимопонимания, а также оперативное решение накопившихся проблемных вопросов на основе разумных компромиссов.

С учётом вышеизложенного, мы не разделяем пессимистические прогнозы и оценки относительно перспектив регионального сотрудничества. Также хотелось отметить, что было бы ошибочно сравнивать модели таких интеграционных структур как Европейский Союз, АСЕАН, Северный совет с Центральной Азией, у которых свой собственный путь развития. Текущее состояние регионального сотрудничества в Центральной Азии больше соотносимо со значением определения «мягкая регионализация», о которой говорит британский ученый Луиза Фосетт. По ее мнению, при мягкой регионализации основную роль играют неформальные нормы, правила и форматы для успешного взаимодействия¹².

Существует мнение, что мягкий регионализм не решит никаких проблем в силу излишней «мягкости» или отсутствия жестких правил, или договоренностей между государствами региона. В то же время мягкая регионализация остается наиболее оптимальным вариантом развития сотрудничества в Центральной Азии в силу следующих факторов: 1) интеграционные проекты (ЕС, ЕАЭС и др.) также подвержены риску неисполнения договоренностей: 2) мягкий регионализм не означает отсутствия всяких правил. При создании диалоговых площадок, проведении множества неформальных встреч и подписании договоренностей будут выработываться нормы взаимодействия, которые повлияют на действия участников.

В подтверждение эффективности данного формата для ЦА можно привести достигнутые в последние годы макроэкономические результаты в странах Центральной Азии.

За последние 7 лет наблюдается стабильный рост экономических показателей. Совокупный объем ВВП стран ЦА вырос на 6,3%, внутрирегиональная торговля возросла в 4,4 раза, объёмы взаимных инвестиций выросли почти в 2 раза.

Так, за последние 6 лет количество совместных предприятий увеличилось в пять раз. Большая их часть – это производственные предприятия. Например, в Казахстане и Кыргызстане действуют совместные предприятия по выпуску легковых автомобилей. В Таджикистане запущен завод по выпуску спецтехники и бытовой техники.

Важное значение имеет то, что повышается значимость Центральной Азии как субъекта системы международных отношений. На текущий день Центральная Азия активно взаимодействует в рамках более 10 форматов «ЦА+», в т.ч. с региональными организациями (ЦА+ЕС, ЦА+ССГПЗ). Более того, идет институционализация этих форматов, с 2024 г. в г.Сиане функционирует Секретариат ЦА+КНР.

¹¹ Ch.Esengul. Sh.Baktigulov. Perspektivi regionalnogo sotrudnichestva v Centralnoy Asii v sovremennix usloviyax. [Centralnaya Asia i Kavkaz]. Volume 3-4. 2015.

¹² Louise Fawcett, Exploring Regional Domains: A Comparative History of Regionalism, International Affairs, Vol. 80, No. 3

Таким образом, анализ перспектив регионального сотрудничества сквозь призму региональной идентичности позволяет сделать следующие ключевые выводы: **во-первых**, регионализация в Центральной Азии приобрел необратимый процесс: **во-вторых**, региональное сотрудничество в Центральной Азии имеет свой собственный путь развития; **в-третьих**, процесс регионализации в ЦА поддерживается как странами региона, так и международным сообществом.

